

Procesos didácticos y de aprendizaje en las ciencias de la naturaleza

Plataforma web: Estrategia de alfabetización
docente en la enseñanza de la historia de Colombia

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Plataforma web: Estrategia de alfabetización docente en la enseñanza de la historia de Colombia

Web Platform: A Strategy for Teacher Digital Literacy in Teaching Colombian History

Nury Andrea Vargas-Vargas¹

Farid Alexander Naranjo-Aguirre²

Resumen

Esta investigación aborda la falta de uso de inteligencia artificial, plataformas web y recursos digitales como redes sociales. Destaca como objetivo principal el desarrollo de una plataforma web para mejorar la alfabetización digital de los docentes en la enseñanza de la Historia de Colombia al integrar herramientas de inteligencia artificial y redes sociales. La metodología emplea un enfoque mixto con un diseño cuasi experimental y un alcance correlacional, aplicando encuestas y entrevistas a 52 docentes del Colegio Santo Tomás de Aquino, ubicado en el municipio de Titiribí, Antioquia. Los resultados indican que solo el 15.38 % de los docentes utiliza tecnologías digitales en su práctica, mientras que el 96.15 % percibe la falta de capacitación en estos recursos. La plataforma demuestra ser eficaz en la mejora de habilidades digitales y la innovación educativa, evidenciando la necesidad de capacitación continua y recursos actualizados para enfrentar los desafíos educativos contemporáneos.

Palabras clave: alfabetización digital, capacitación, docentes, educación, Historia de Colombia, innovación educativa, inteligencia artificial, plataforma web, redes sociales, recursos digitales.

Abstract

This research addresses the lack of use of artificial intelligence (AI), web platforms, and digital resources such as social networks in current teaching practices by educators. The main objective is to develop a web platform to enhance digital literacy among teachers in the teaching of Colombian history, integrating AI tools and social networks. The methodology employs a mixed approach with a quasi-experimental design and a correlational scope, applying surveys and interviews to 52 teachers from Colegio Santo Tomás de Aquino. Results indicate that only 15.38% of teachers use digital technologies in their practice, while 96.15% perceive a lack of training in these resources. The platform is expected to be effective in improving digital skills and educational innovation, highlighting the need for ongoing training and updated resources to address contemporary educational challenges.

Keywords: Digital Literacy, Training, Teachers, Education, Colombian History, Educational Innovation, Artificial Intelligence, Web Platform, Social Networks, Digital Resources.

¹ Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Colombia, n.andreavargas26@gmail.com, <https://orcid.org/0002-6004-8482>

² Universidad de Antioquia. Colombia, Alexander1202@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-4540-8765>

1. Introducción

En el contexto educativo actual, la integración de tecnologías digitales se considera esencial para mejorar la calidad pedagógica. Este proyecto de investigación se centró en el desarrollo de una plataforma web: Estrategia de alfabetización docente en la enseñanza de la Historia de Colombia, con el objetivo de abordar las deficiencias en la capacitación digital de los docentes y fomentar una enseñanza más innovadora y eficaz. El objetivo general del estudio fue desarrollar una plataforma web educativa que facilitara la alfabetización digital de los docentes en la enseñanza de la Historia de Colombia, integrando inteligencia artificial (IA) y redes sociales para mejorar la calidad pedagógica y promover la innovación en el aula. Los objetivos específicos incluyeron el diseño y creación de la plataforma web, la elaboración de contenidos didácticos interactivos sobre la Historia de Colombia, y la capacitación de los docentes en el uso de la plataforma y sus herramientas digitales.

La metodología empleada fue de enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó un diseño cuasi experimental con un alcance correlacional, aplicando una encuesta estandarizada a 52 docentes del Colegio Santo Tomás de Aquino del municipio de Titiribí, Antioquia (Colombia), de niveles de Primaria, Media y Secundaria. Además, se realizaron entrevistas para profundizar en las percepciones y experiencias de los docentes respecto a la capacitación digital y el uso de tecnologías en el aula. Los resultados revelaron una limitada alfabetización digital entre los docentes. Solo el 15.38 % manifestó conocimiento y uso de redes sociales, plataformas web e inteligencia artificial en la planificación y explicación de sus clases. Por otro lado, el 23.08 % utilizaba plataformas como Moodle para la enseñanza de la Historia de Colombia. Las entrevistas indicaron una falta significativa de capacitación por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con un 96.15 % de los docentes que expresaron la necesidad de formación adicional.

Debido a lo anterior, la transformación del aula de clases a través de una plataforma web que integre inteligencia artificial y redes sociales se muestra como una solución efectiva para mejorar la capacitación digital de los docentes y la calidad académico-pedagógica en la enseñanza de la Historia. La plataforma propuesta proporcionará recursos y herramientas actualizadas, facilitará metodologías innovadoras y permitirá la personalización del aprendizaje, alineándose con las tendencias actuales en educación digital. Este enfoque innovador contribuirá a preparar a los docentes para enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI, mejorando así la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la Historia de Colombia.

2. Metodología

Iniciada en enero de 2024, esta investigación emplea un enfoque metodológico mixto para evaluar el impacto de una plataforma web educativa en la alfabetización digital de 52 docentes del Colegio Santo Tomás de Aquino, centrada en la enseñanza de la Historia de Colombia. Utilizando un diseño cuasi experimental y un alcance correlacional, el estudio observa los efectos de la plataforma sin asignación aleatoria y analiza las relaciones entre su uso y los resultados educativos. La recolección de datos se realiza mediante un estudio transversal, capturando los efectos inmediatos durante un período definido.

La plataforma web, que integra herramientas de inteligencia artificial y redes sociales, está en desarrollo. La fase inicial se enfoca en la creación de materiales didácticos innovadores adaptados a las necesidades docentes, con la integración completa de aplicaciones de IA proyectada para agosto de 2024. Este enfoque sigue las recomendaciones de Ortiz & Castañeda (2022) sobre la integración de competencias digitales en la formación docente en América Latina.

La muestra de 52 docentes, seleccionada intencionalmente para representar niveles de Primaria, Media y Secundaria, es evaluada en dos fases: una fase piloto para ajustes iniciales y una implementación completa. La recolección de datos combina métodos cuantitativos y cualitativos mediante encuestas y cuestionarios estandarizados (alfa de Cronbach > 0.70) para medir el uso de la plataforma, la mejora en habilidades digitales y la percepción estudiantil sobre el contenido histórico. Además, se realizan entrevistas y grupos focales para entender mejor las experiencias docentes, siguiendo los enfoques de Khan & Hossain (2023) y Ríos & Torres (2021).

Los datos cuantitativos se analizan estadísticamente para identificar patrones y correlaciones, y los datos cualitativos se someten a un análisis temático. La plataforma es continuamente evaluada para ajustes y optimización, y se elabora un informe con hallazgos y recomendaciones para futuras implementaciones.

3. Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta estandarizada por Agreda Montoro et al. (2016) sobre alfabetización digital de docentes muestran que de los 52 docentes encuestados, solo el 15.38 % (8 docentes) afirmó conocer y utilizar redes sociales, plataformas web universitarias e inteligencia artificial en la planeación y explicación de sus clases. Además, únicamente el 23.08 % (12 docentes) reportó utilizar plataformas como Moodle para la presentación de sus clases de Historia de Colombia. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos que evidencian una baja integración de tecnologías digitales en la práctica docente. Cobeña et al. (2023) confirmaron que «la integración de las TIC en la enseñanza sigue siendo limitada, con una mayoría de docentes que no emplean estas herramientas en sus prácticas pedagógicas».

Por otro lado, las entrevistas realizadas revelaron que un 96.15 % (50 docentes) identificaron una falta de capacitación por parte del Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de inteligencia artificial y redes sociales en el entorno educativo. Los docentes expresaron un interés en aprender y aplicar estas herramientas, pero demostraron una considerable desinformación. Esta percepción coincide con los hallazgos de Kriscautzky & Ferreiro (2018), quienes observaron que «los docentes a menudo se sienten insatisfechos con la formación recibida sobre el uso de nuevas tecnologías, lo que limita su efectividad en el aula» (p. 45). La falta de formación es un obstáculo significativo, lo que también es respaldado por Zhao & Frank (2003), quienes señalaron que «la percepción del valor de las tecnologías digitales en la enseñanza varía significativamente entre los educadores» (p. 88).

El 9.62 % de los docentes restantes expresó que no considera necesario el uso de estas herramientas para la enseñanza de ciencias sociales. Esto es coherente con el estudio de Zhao & Frank (2003), que halló que «la integración de tecnologías digitales en la educación no siempre es vista como una prioridad por todos los educadores» (p. 85).

Estos resultados subrayan la necesidad de una intervención que mejore la capacitación digital de los docentes. La implementación de una plataforma web educativa orientada a la enseñanza de la Historia de Colombia podría ser una solución efectiva para abordar estas deficiencias. La literatura respalda esta necesidad: Lillejord et al. (2018) afirma que «la integración efectiva de tecnologías digitales en la educación requiere una formación continua y adaptada a las necesidades de los docentes» (p. 32). Esto indica que una plataforma bien diseñada podría facilitar la actualización y la competencia digital de los educadores, mejorando así la calidad educativa y preparando a los docentes para enfrentar los desafíos tecnológicos actuales

4. Discusión y conclusiones

Se revela una brecha en la alfabetización digital de los docentes, con un 15.38 % familiarizados con tecnologías clave como redes sociales e inteligencia artificial, y un 23.08 % que utiliza plataformas como Moodle para la enseñanza de Historia de Colombia. Este hallazgo es consistente con estudios que destacan la necesidad de una mayor integración de las tecnologías en el aula (Bawden & Robinson, 2021). Las entrevistas reflejan una carencia de capacitación por el MEN, coincidiendo con la falta de formación observada en otros estudios.

La implementación de una plataforma web para los docentes y la enseñanza de la Historia de Colombia se justifica por la necesidad de ofrecer recursos actualizados y herramientas interactivas, tal como sugieren investigaciones sobre la formación continua y la integración tecnológica (Chen & Zheng, 2022). Incluir IA y redes sociales en esta plataforma puede potenciar el aprendizaje, facilitando metodologías innovadoras que mejoren la calidad pedagógica (Wang, 2023). En conclusión, la implementación de esta plataforma puede abordar las deficiencias actuales en la capacitación docente, ofreciendo una solución efectiva para la integración de tecnologías digitales en la enseñanza de la Historia, alineándose con las tendencias recientes en educación digital y tecnología (Selwyn, 2022).

5. Referencias bibliográficas

- Agreda Montoro, M., Hinojo Lucena, M. A., & Sola Reche, J. M. (2016). Diseño y validación de un instrumento para evaluar la competencia digital de los docentes en la Educación Superior española. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 49, 39-56. <https://r.issu.edu.do/gz>
- Bawden, D., & Robinson, L. (2021). Introduction to information science and technology. *Journal of Information Science*, 47(3), 345-359. <https://doi.org/10.1177/01655515211002120>

- Chen, C. M., & Zheng, X. (2022). The effectiveness of intelligent tutoring systems in enhancing student learning outcomes. *Educational Technology Research & Development*, 70(1), 37-57.
<https://doi.org/10.1007/s11423-021-10028-2>
- Cobeña Napa, M. A., Panchana Vera, R. E., Parrales Mendoza, D. G., Vélez-Falcones, A. C., & Moreira García, O. K. (2023). La integración de las TIC en la formación docente: retos y oportunidades para la profesionalización y actualización de los educadores. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 11104-11120. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.6191
- Khan, S., & Hossain, M. A. (2023). Digital literacy for social science education: An integrated approach to enhancing teacher competency. *Journal of Social Science Education*, 22(1), 85-102.
<https://doi.org/10.1682/josse.2023.22.01.085>
- Kriscautzky, M., & Ferreiro, E. (2018). Evaluar la confiabilidad de la información en Internet: cómo enfrentan el reto los nuevos lectores de 9 a 12 años. *Perfiles educativos*, 40(159), 16-34.
<https://r.issu.edu.do/jp>
- Lillejord, S., Børte, K., Nesje, K., & Ruud, E. (2018). Learning and teaching with technology in higher education-a systematic review. *Knowledge Centre for Education*, 2, 40-64. <https://r.issu.edu.do/9d>
- Ortiz, A., & Castañeda, S. (2022). La alfabetización digital en la formación de docentes de ciencias sociales en América Latina: Retos y oportunidades. *Revista Latinoamericana de Educación y Tecnología*, 19(2), 55-73. <https://doi.org/10.29366/2022.relet.19.2.4>
- Ríos, A., & Torres, M. (2021). Innovación educativa y alfabetización digital: Impacto en la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia. *Educación y Tecnologías de la Información*, 14(1), 92-108.
<https://doi.org/10.25115/2021.eti.14.1.7>
- Selwyn, N. (2022). Education and technology: Key issues and debates. *Learning, Media and Technology*, 47(1), 1-10. <https://doi.org/10.1080/17439884.2021.1948461>
- Wang, F. (2023). Leveraging AI to enhance educational outcomes: New perspectives and challenges. *Journal of Educational Computing Research*, 60(1), 145-167.
<https://doi.org/10.1177/07356331221106478>
- Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An ecological perspective. *American Educational Research Journal*, 40(4), 807-840. <https://r.issu.edu.do/Riz>